

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**АНАЛИЗ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В РЕСПУБЛИКЕ
КАРАКАЛПАКСТАН**

Маткаримова Д.С.

*DSc, профессор, Ташкенский Государственный Медицинский
Университет*

Пердебаева К.Д.

Магистрант 1-го курса, Каракалпакский медицинский институт

Аннотация. Миелодиспластический синдром (МДС) является клональным заболеванием гемопоэтической ткани, характеризующимся неэффективным кроветворением, прогрессирующими цитопениями и риском трансформации в острый миелоидный лейкоз. Региональные особенности течения МДС в условиях Республики Каракалпакстан остаются недостаточно изученными.

Цель исследования. провести анализ гематологических показателей у пациентов с миелодиспластическим синдромом в Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы. Обследованы 38 пациентов с МДС (18 — низкий риск, 10 — промежуточный, 10 — высокий риск) и 98 здоровых лиц. Проведен анализ периферической крови и миелограммы с применением стандартных статистических методов ($M \pm m$, $p < 0,05$).

Результаты. Установлена выраженная нормоцитарная анемия с снижением гемоглобина до $69,6 \pm 1,3$ г/л ($p < 0,001$) и эритроцитов до $2,5 \pm 0,06 \times 10^{12}/л$ ($p < 0,05$). Выявлена тромбоцитопения ($73,4 \pm 4,8 \times 10^9/л$; $p < 0,001$), нейтропения за счет снижения сегментоядерных нейтрофилов ($41,1 \pm 1,2\%$; $p < 0,001$), а также ускорение СОЭ ($25,9 \pm 1,1$ мм/ч; $p < 0,001$). В миелограмме отмечены признаки дизэритропоэза, дисгранулопоэза и мегакариоцитарной дисплазии с увеличением бластов до 15,1% при высоком риске.

Выводы. МДС характеризуется выраженными цитопениями и морфологической дисплазией трех ростков кроветворения, выраженность которых зависит от прогностического риска.

Ключевые слова: миелодиспластический синдром, анемия, цитопения, миелограмма, дисплазия, костный мозг, гематология.

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA MIELODISPLASTIK SINDROMLI BEMORLARDA GEMATOLOGIK PARAMETRLARNING TAHLILI

Matkarimova D.S.

Fan doktori, professor, Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

Perdebaeva K.D.

Qoraqalpog'iston Tibbiyot Institutining birinchi kurs magistranti

Annotatsiya. Mielodisplastik sindrom (MDS) - bu samarasiz gematopoez, progressiv sitopeniyalar va o'tkir miyeloid leykemiya gacha aylanish xavfi bilan tavsiflangan gematopoetik to'qimalarning klonal kasalligi. Qoraqalpog'iston Respublikasida MDSning mintaqaviy xususiyatlari hali ham yaxshi tushunilmagan.

Maqsad: Qoraqalpog'iston Respublikasida mielodisplastik sindromli bemorlarda gematologik parametrlarni tahlil qilish.

Materiallar va usullar. Mielodisplastik sindrom (MDS) bilan og'rigan o'ttiz sakkiz bemor (18 ta past xavfli, 10 ta o'rta xavfli va 10 ta yuqori xavfli) va 98 ta sog'lom nazorat guruhi tekshirildi. Periferik qon namunalari va mielogrammalar standart statistik usullar ($M \pm m$, $p < 0.05$) yordamida tahlil qilindi.

Natijalar: Og'ir normotsitik anemiya aniqlandi, gemoglobin 69.6 ± 1.3 g/L gacha ($p < 0.001$) va qizil qon tanachalari soni $2.5 \pm 0.06 \times 10^{12}/L$ gacha ($p < 0.05$) kamaydi. Trombotsitopeniya ($73.4 \pm 4.8 \times 10^9/L$; $p < 0.001$), segmentlangan neytrofillarning

kamayishi tufayli neytropeniya ($41.1 \pm 1.2\%$; $p < 0.001$) va ESRning ko'tarilishi (25.9 ± 1.1 mm/soat; $p < 0.001$) aniqlandi. Mielogrammada yuqori xavf guruhida diseritropoez, disgranulopoez va megakaryotsitik displaziya belgilari aniqlandi, blastlarning 15.1% gacha oshishi kuzatildi.

Xulosa. MDS uchta gematopoetik liniyaning aniq sitopeniyalari va morfologik displaziyasi bilan tavsiflanadi, ularning og'irligi prognostik xavfga bog'liq.

Kalit so'zlar: mielodisplastik sindrom, anemiya, sitopeniya, mielogramma, displaziya, suyak iligi, gematologiya.

ANALYSIS OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH MYELOYDYSPLASTIC SYNDROME IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN

Matkarimova D.S.

Doctor of Sciences, Professor, Tashkent State Medical University

Perdebaeva K.D.

First-year Master's Student, Karakalpak Medical Institute

Abstract. Myelodysplastic syndrome (MDS) is a clonal disorder of hematopoietic tissue characterized by ineffective hematopoiesis, progressive cytopenias, and the risk of transformation into acute myeloid leukemia. Regional characteristics of MDS in the Republic of Karakalpakstan remain poorly understood.

Aim: To analyze hematological parameters in patients with myelodysplastic syndrome in the Republic of Karakalpakstan.

Materials and Methods. Thirty-eight patients with myelodysplastic syndrome (MDS) (18 low-risk, 10 intermediate-risk, and 10 high-risk) and 98 healthy controls were examined. Peripheral blood samples and myelograms were analyzed using standard statistical methods ($M \pm m$, $p < 0.05$).

Results: Severe normocytic anemia was detected, with a decrease in hemoglobin to 69.6 ± 1.3 g/L ($p < 0.001$) and red blood cell count to $2.5 \pm 0.06 \times 10^{12}/L$ ($p < 0.05$). Thrombocytopenia ($73.4 \pm 4.8 \times 10^9/L$; $p < 0.001$), neutropenia due to a decrease in segmented neutrophils ($41.1 \pm 1.2\%$; $p < 0.001$), and an elevated ESR (25.9 ± 1.1 mm/h; $p < 0.001$) were detected. The myelogram revealed signs of dyserythropoiesis, dysgranulopoiesis, and megakaryocytic dysplasia with an increase in blasts up to 15.1% in the high-risk group.

Conclusions. MDS is characterized by pronounced cytopenias and morphological dysplasia of three hematopoietic lineages, the severity of which depends on the prognostic risk.

Keywords: myelodysplastic syndrome, anemia, cytopenia, myelogram, dysplasia, bone marrow, hematology.

Введение. Миелодиспластический синдром (МДС) представляет собой гетерогенную группу клональных заболеваний системы крови, характеризующихся нарушением пролиферации и дифференцировки гемопоэтических стволовых клеток, развитием неэффективного кроветворения, прогрессирующей цитопенией периферической крови и высоким риском трансформации в острый миелоидный лейкоз [1,5]. В современной гематологии МДС рассматривается как одно из наиболее значимых предлейкемических состояний, определяющее значительную долю пациентов с необъяснимыми цитопениями, особенно в старших возрастных группах [3,9].

Клиническая значимость МДС обусловлена его прогрессирующим течением, вариабельностью гематологических изменений, а также сложностью ранней диагностики. Заболевание часто дебютирует неспецифическими симптомами, такими как слабость, утомляемость, одышка при физической нагрузке, рецидивирующие инфекции и геморрагический синдром, что отражает развитие анемии, нейтропении и тромбоцитопении [2,6,8]. Однако

данные проявления не являются патогномичными, что приводит к поздней верификации диагноза, зачастую на стадии выраженной костномозговой недостаточности или уже сформировавшейся бластной трансформации [4,7].

Особое значение в диагностике МДС имеет морфологическое исследование периферической крови и костного мозга [9,10]. Несмотря на развитие молекулярно-генетических методов, именно общий анализ крови и миелограмма остаются основными доступными инструментами первичной диагностики в большинстве клинических учреждений [4,8].

Отдельного внимания заслуживает проблема региональных особенностей течения МДС. Республика Каракалпакстан представляет собой территорию с уникальными экологическими условиями, сформировавшимися под влиянием Аральской экологической катастрофы, что привело к изменениям в составе почвы, воды и биосферы. Хроническое воздействие неблагоприятных экологических факторов, включая возможное влияние солевых аэрозолей, тяжелых металлов и токсических соединений, может оказывать модифицирующее воздействие на систему кроветворения, способствуя повышению частоты гематологических нарушений и изменению клинической картины заболеваний крови.

Несмотря на значительный прогресс в изучении МДС в мировом масштабе, в том числе внедрение международных прогностических шкал (IPSS, IPSS-R, WPSS), данные о структуре, клинико-гематологических особенностях и морфологических проявлениях МДС в популяции Республики Каракалпакстан остаются ограниченными. Это затрудняет формирование регионально адаптированных диагностических и прогностических подходов, а также снижает эффективность раннего выявления заболевания.

Цель исследования: провести анализ гематологических показателей у пациентов с миелодиспластическим синдромом в Республике Каракалпакстан.

Материалы и методы. Проведено исследование 38 пациентов с установленным диагнозом МДС, наблюдавшихся в Каракалпакском республиканском многопрофильном медицинском центре в период 2020–2026 гг. Контролем в данном исследовании послужили здоровые лица, проживающие в республике Каракалпакстан.

Методы исследования включали проведение общего анализа крови (ОАК): гемоглобин (Hb, г/л), эритроциты (RBC, $\times 10^{12}/л$), тромбоциты (PLT, $\times 10^9/л$), лейкоциты (WBC, $\times 10^9/л$); элементы лейкоформулы (бласты (%), нейтрофилы (NEU, %), базофилы (BAS, %), эозинофилы (EOS, %), лимфоциты (LYM, %), моноциты (MON, %) и СОЭ (мм/ч). Клеточные элементы ОАК определялись на гематологическом автоматическом анализаторе «SYSMEX. GLOBAL IMPEX, Япония», с использованием реактивов фирмы «HUMAN», Германия и с помощью мануальной микроскопии (LEICA ICC50 E, Германия) с цифровой цветной камерой пяти мегапиксельного разрешения (2592 x 1944), показатель СОЭ определялся с помощью аппарата Панченкова (Россия). Исследование клеточного состава аспирата костного мозга для определения цитохимических изменений в бластных клетках при постановке специфических цитохимических реакции проводилось с помощью мануальной микроскопии (LEICA ICC50 E, Германия) с цифровой цветной камерой пяти мегапиксельного разрешения (2592 x 1944). Для вычисления результатов клинического и лабораторного анализов применен пакет программ «BioStat 5.8.4.3», с помощью которой рассчитывались: - средние арифметические показателя (M) и стандартная ошибка среднего (m). Статистически значимыми различия принимались при уровне достоверности - $P < 0.05$.

Результаты и обсуждение. Полученные в ходе исследования данные демонстрируют классическую гематологическую картину миелодиспластического синдрома (МДС), характеризующуюся выраженной дисрегуляцией всех трех ростков кроветворения с формированием синдрома

неэффективного гемопоэза. Выявленные изменения периферической крови и костного мозга у 38 пациентов подтверждают системный характер заболевания и его прогрессирующую природу, усиливающуюся по мере увеличения прогностического риска.

Одним из ведущих гематологических проявлений у обследованных пациентов явилась выраженная нормоцитарная анемия, сопровождающаяся значительным снижением уровня гемоглобина и количества эритроцитов. Данный тип анемии отражает не дефицит субстрата кроветворения, а первичное нарушение дифференцировки и созревания эритроидных предшественников в костном мозге.

В общей группе больных МДС было выявленное снижение гемоглобина до $69,6 \pm 1,3$ г/л свидетельствует о глубокой недостаточности эффективного эритропоэза (Таблица 1).

Таблица 1

Показатели ОАК в группах пациентов с МДС и контроля (M±m)

Показатели	Группа	
	КГ, n=30	ОГ МДС, n=38
Гемоглобин, г/л	134,2±2,4	69,6±1,3***
Эритроциты ($\times 10^{12}/л$)	4,4±0,5	2,5±0,06*
Лейкоциты ($\times 10^9/л$)	7,4±1,2	6,6±1,2
Тромбоциты ($\times 10^9/л$)	287,2±2,1	73,4±4,8***
Элементы лейкоцитарной формулы		
Нейтрофилы п/я (%)	4,1±0,6	3,2±0,28
Нейтрофилы с/я (%)	64,1±1,6	41,1±1,2*
Лимфоциты (%)	35,5±1,4	43,5±1,2
Моноциты (%)	4,7±0,08	6,7±0,37
СОЭ, мм/ч	7,2±1,4	25,9±1,1***

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с контролем: * - $P < 0.05$; ** - $P < 0.01$; *** - $P < 0.001$

Морфологическим субстратом данного состояния является внутрикостномозговая гибель эритроидных клеток, что соответствует концепции неэффективного гемопоэза, описанной в работах M.Cazzola (2020) [2].

Наличие гиперплазии эритроидного ростка при одновременной анемии подтверждает диссоциацию между клеточной продукцией и функциональной эффективностью кроветворения.

Существенным лабораторным проявлением МДС явилось снижение сегментоядерных нейтрофилов при относительной стабильности общего числа лейкоцитов. Это отражает нарушение терминальной дифференцировки гранулоцитов и формирование функционально неполноценных клеток.

Выявленные морфологические аномалии, включая гипо- и гипергрануляцию, а также Пельгеровскую аномалию, свидетельствуют о глубокой дисрегуляции созревания миелоидного ряда. Подобные изменения сопровождаются снижением бактерицидной активности нейтрофилов, что клинически коррелирует с повышенной частотой инфекционных осложнений у пациентов с МДС.

Особое значение имеет увеличение бластных клеток в костном мозге, особенно в группе высокого риска (до $15,1 \pm 0,58\%$), что отражает тенденцию к клональной прогрессии и приближению к трансформации в острый миелоидный лейкоз. Согласно современным представлениям P.L. Greenberg (2017) [4], уровень бластов является одним из ключевых предикторов неблагоприятного исхода заболевания.

Выраженная тромбоцитопения ($73,4 \pm 4,8 \times 10^9/\text{л}$) является одним из наиболее стабильных и прогностически значимых признаков МДС. Она

отражает не только количественное снижение мегакариоцитов, но и качественную неполноценность их дифференцировки.

Несмотря на наличие мегакариоцитов в костном мозге, их морфологическая атипия (микромегакариоциты, многодольчатые формы ядра) указывает на нарушение тромбоцитопоэза на уровне созревания. Это объясняет клиническое несоответствие между количеством мегакариоцитов и уровнем тромбоцитов в периферической крови.

Данные изменения создают морфологическую основу геморрагического синдрома, характерного для МДС, особенно при прогрессировании заболевания.

Миелограмма у обследованных пациентов выявила множественные признаки дисплазии трех ростков кроветворения, что подтверждает системный характер клонального поражения (Таблица 2).

Таблица 2

Анализ показателей миелограммы у пациентов с МДС я, (M±m)

Показатели	Норма	ОГ МДС, n=38
Бласты, %	0,1-1,1	6,8±0,43***
Нейтрофилы, %	52,7-68,9	45,1±2,4*
Моноциты, %	0,7-3,1	1,8±0,19
Лимфоциты, %	4,3-13,7	17,7±0,93
Эритробласты, %	0,2-1,1	3,7±0,18***
МКЦ	10-15	6,9±0,27

Примечание: *- достоверность различий по сравнению с нормой: * - P<0.05; ** -P<0.01; *** -P<0.001.

Наличие дизэритропоэза (многоядерность, фрагментация ядер), дисгранулопоэза (аномалии грануляции, Ауэр-палочки), мегакариоцитарной дисплазии, указывает на поражение уровня гемопоэтической стволовой клетки.

Сравнительный анализ групп показал четкую зависимость выраженности цитопений и морфологических нарушений от прогностического риска. При низком риске изменения носили умеренный характер, тогда как при высоком риске наблюдалась выраженная панцитопения.

Таким образом, лабораторные показатели периферической крови и костного мозга могут рассматриваться не только как диагностические, но и как прогностические маркеры, отражающие стадию клональной эволюции заболевания.

Полученные результаты приобретают особую значимость в контексте региона Республики Каракалпакстан, где экологические факторы могут играть модифицирующую роль в развитии гематологических заболеваний. Хроническое воздействие неблагоприятных экологических условий потенциально может усиливать оксидативный стресс, нарушать микроэлементный баланс и способствовать генотоксическим эффектам на уровне стволовых клеток костного мозга.

Хотя прямые причинно-следственные связи требуют дальнейшего изучения, выявленные особенности течения МДС в данной популяции могут свидетельствовать о влиянии внешнесредовых факторов на тяжесть клинико-гематологических проявлений.

Результаты исследования согласуются с данными международных работ, согласно которым МДС характеризуется: прогрессирующими цитопениями, дисплазией трех ростков кроветворения, увеличением бластной популяции при прогрессировании заболевания.

Современные исследования подтверждают, что степень морфологических нарушений тесно связана с молекулярными механизмами клональной эволюции, включающими мутации в генах эпигенетической регуляции, сплайсинга РНК и сигнальных каскадов.

Заключение. Проведённое исследование 38 пациентов с миелодиспластическим синдромом (МДС) в Республике Каракалпакстан позволило установить характерные клинико-гематологические и морфологические особенности заболевания, полностью соответствующие современным международным представлениям о данной группе клональных гемопатий.

Полученные данные демонстрируют, что МДС в исследуемой популяции характеризуется выраженной нормоцитарной анемией, тромбоцитопенией и нейтропенией, что отражает синдром неэффективного гемопоэза. Установленное прогрессирующее снижение гемоглобина (до $55,9 \pm 2,0$ г/л при высоком риске) и тромбоцитов (до $68,0 \pm 10,8 \times 10^9$ /л) согласуется с результатами исследований Greenberg P.L. [4], который подчёркивает, что глубина цитопений является ключевым прогностическим фактором, определяющим общую выживаемость пациентов.

Морфологические изменения эритроидного, гранулоцитарного и мегакариоцитарного ростков, выявленные в настоящем исследовании (дизэритропоэз, дисгранулопоэз, мегакариоцитарная дисплазия), полностью соответствуют данным Cazzola M. (2020) [2], который описывает МДС как заболевание стволовой клетки с многоуровневым нарушением дифференцировки и апоптоза.

Сопоставление с международными публикациями Fenaux P. (2021) [3], подтверждает, что выявленные лабораторные изменения (панцитопения, ускорение СОЭ, диспластические изменения костного мозга) соответствуют классической картине МДС, описанной в европейских и североамериканских когортных исследованиях.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что клинико-гематологическая картина МДС в Республике Каракалпакстан не имеет принципиальных отличий от мировых данных, однако характеризуется

выраженной тяжестью цитопений и поздней диагностикой, что может быть связано с региональными медико-экологическими особенностями и ограниченной доступностью ранних диагностических методов.

Полученные данные подчеркивают необходимость внедрения расширенных диагностических алгоритмов, включающих раннюю морфологическую оценку костного мозга и применение международных прогностических шкал (IPSS-R), что позволит улучшить стратификацию риска и оптимизировать терапевтическую тактику.

Список литературы

1. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms. *Blood*. 2016;127(20):2391–2405.
2. Cazzola M. Myelodysplastic syndromes. *N Engl J Med*. 2020;383:1358–1374.
3. Fenaux P, Haase D, Sanz GF, Santini V, Buske C. Myelodysplastic syndromes: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol*. 2021;32(2):142–156.
4. Greenberg PL, Stone RM, Al-Kali A, et al. Myelodysplastic syndromes. *Blood*. 2017;129(7):939–953.
5. Malcovati L, Della Porta MG, et al. Prognostic factors in myelodysplastic syndromes. *Leukemia*. 2020;34(10):2832–2843.
6. Malcovati L, Hellström-Lindberg E, Bowen D, et al. Diagnosis and treatment of primary myelodysplastic syndromes in adults. *Nat Rev Clin Oncol*. 2013;10(10):553–567.
7. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Myelodysplastic Syndromes. Version 2024.
8. Platzbecker U. Treatment of MDS. *Haematologica*. 2023;108(4):1002–1015.

9. Sekeres MA. Epidemiology and pathogenesis of MDS. *Blood Rev.* 2021;47:100765.

10. Tefferi A, Vardiman JW. Myelodysplastic syndromes. *Mayo Clin Proc.* 2022;97(5):977–993.